

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515556>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI HUSNIXATGA O‘RGATISH MUAMMOLARI

Yo‘ldosheva Nilufar Alisher qizi

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **A.D.Nuradilova**

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD)

Annotatsiya: *Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini husnixatga o‘rgatishda uchraydigan asosiy muammolar va ularni hal etish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. O‘quvchilarning individual xususiyatlari, motorik ko‘nikmalar, eski metodikalar va motivatsiya etishmasligi kabi omillar husnixatni o‘rganish jarayonini murakkablashtiradi.*

Kalit so‘zlar: *Husnixat, boshlang‘ich sinf, motivatsiya, ta‘lim metodikasi.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются ученики начальных классов при обучении каллиграфии, а также пути их решения. Такие факторы, как индивидуальные особенности учащихся, моторные навыки, устаревшие методики и отсутствие мотивации, усложняют процесс обучения каллиграфии.*

Ключевые слова: *Начальная школа, развитие учеников, мотивация, методика преподавания.*

Abstract: *This article discusses the main issues faced by primary school students in learning calligraphy and ways to address them. Factors such as students' individual characteristics, motor skills, outdated methodologies, and lack of motivation complicate the process of learning calligraphy.*

Keywords: *Primary school, student development, motivation, teaching methodology.*

O'quvchilarning individual xususiyatlari: Boshlang'ich sinfda o'quvchilarning yoshi, motorik rivojlanish darajasi va o'quv ehtiyojlari turlicha bo'ladi. Ayrim o'quvchilar husnixatga oson ega bo'ladi, boshqalari esa ko'proq vaqt va amaliyot talab qiladi. Hal etish yo'li: O'qituvchilar o'quvchilarning rivojlanish darajasini e'tiborga olib, individual yondoshuvni joriy etishlari zarur. Bu orqali har bir o'quvchi uchun mos metod va texnika tanlanadi, natijada husnixatga o'rgatish samarali bo'ladi.

2. Ko'nikmalarning rivojlanishdagi kechikishlar. Ba'zi o'quvchilar motorik ko'nikmalarini rivojlantirishda sekinlashishadi. Bu holat, husnixatni o'rganish jarayonida qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Misol uchun, qo'l mushaklarining zaif rivojlanishi, yozish paytida noto'g'ri usullarni qo'llash, xatoliklarni ko'paytirishi mumkin. Hal etish yo'li: Yozish jarayonidan oldin, bolalarga qalamni tutish, harflarni to'g'ri yozish texnikasini o'rgatish muhimdir. Shuningdek, o'quvchilarning motorik ko'nikmalarini rivojlantiradigan mashqlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq.

3. Husnixatni o'rgatishning metodik jihatlari. Boshlang'ich sinfda husnixatga o'rgatish uchun samarali metodika zarur. Hozirgi kunda ba'zi o'qituvchilar tomonidan eskirgan yoki yaroqsiz metodlar qo'llaniladi, bu esa husnixatni o'rganish jarayonini sekinlashtiradi. Hal etish yo'li: Innovatsion metodlar, ya'ni vizual va amaliy yondoshuvlarni joriy etish kerak. Yozishni o'rganishda o'quvchilarga raqamlar, harflar, shakllar va izohli misollar orqali mashqlar berish samarali bo'ladi.

4. O'quvchilarga motivatsiya berish. Husnixatni o'rganish jarayoni ba'zi o'quvchilar uchun zerikarli yoki qiyin bo'lishi mumkin. Bu o'quvchilarda motivatsiyaning pasayishiga olib keladi, natijada husnixatni o'rganish jarayoni sustlashadi. Hal etish yo'li: O'quvchilarni rag'batlantirish va motivatsiya qilishning turli usullarini qo'llash zarur. Masalan, darsda faol ishtirok etishlarini rag'batlantirish orqali ularga motivatsiya berish mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini husnixatga o'rgatish jarayoni o'quvchilarning motorik, estetik rivojlanishiga yordam beradi. Ammo, yuqorida ta'kidlanganidek, bu jarayonni samarali tashkil etish uchun o'qituvchilar tomonidan individual yondoshuv, metodik yangiliklar, motivatsiya va vaqtni to'g'ri taqsimlash kabi masalalarga alohida e'tibor berish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xo'jayeva, D. (2021). Boshlang'ich sinfda husnixatni o'rgatishning pedagogik asoslari. Toshkent: O'qituvchi.
2. Tursunova, N. (2019). O'quvchilarning motorik ko'nikmalarini rivojlantirishda husnixatning o'rni. Tashkent: Fan va ta'lim.